

ФЛОТАЦИЯ УГЛЯ ИЗ КЛИНКЕРА

З.А.Турсунова

АФ НИТУ «МИСиС», город Алмалык

doi.org/10.5281/zenodo.11183496

Аннотация: В статье предлагается метод извлечения угля из клинкера с помощью флотационного метода. В мире потребление и производство цветных и чёрных металлов, стали и сплавов показывают значительный рост производства. К примеру мировое производство стали в 2023 году уже составило 1,88 млрд. тонн, меди более 24 млн тонн, цинка 13, 8 млн. тонн. Однако оставшиеся запасы месторождений с высоким содержанием металла практически истощены, в разработку вовлекается трудно перерабатываемое вкрапленное минеральное сырье.

Abstract: The article proposes a method for extracting coal from clinker using the flotation method. Globally, consumption and production of non-ferrous and ferrous metals, steel and alloys show significant growth in production. For example, global steel production in 2023 has already amounted to 1.88 billion tons, copper more than 24 million tons, zinc 13.8 million tons. However, the remaining reserves of deposits with high metal content are practically depleted; disseminated mineral raw materials that are difficult to process are involved in development.

Annotatsiya: maqolada flotatsiya usuli yordamida klinkerdan ko'mir olish usuli taklif qilingan. Global miqyosda rangli va qora metallar, po'lat va qotishmalarni iste'mol qilish va ishlab chiqarish ishlab chiqarishning sezilarli o'sishini ko'rsatmoqda. Masalan, 2023 yilda global po'lat ishlab chiqarish allaqachon 1,88 milliard tonna, mis 24 million tonnadan ortiq, rux 13,8 million tonnani tashkil etdi. Shu bilan birga, yuqori metall miqdori bo'lgan konlarning qolgan zaxiralari deyarli tugaydi, qayta ishlash qiyin bo'lgan tarqalgan mineral xom ashyolar jalb qilinadi.

Ключевые слова: металлургия, кислородно-факельной печь, шлак, клинкер, флотация.

Keywords: clinker, metallurgy, oxygen-flare furnace, slag, clinker, flotation.

Kalit so`zlar: metallurgiya, kislородli olovli pech, shlak, klinker, flotatsiyat.

На сегодняшний день в хвостохранилищах АГМК накопилось более 1, 5 млрд. тонн техногенных отходов обогатительной фабрики АГМК с содержанием в них 0, 07-0, 11 % меди, около 1 млн. т меди лежат в отходах, 14 млн. т шлаков кислородно-факельной и отражательных печей с содержанием 0, 7-1, 0 % меди, в которых содержится около 130 тыс. т меди. [1, 2]

Сложившаяся ситуация создаёт благоприятные условия для разработки инновационных технологий производства чёрных и цветных металлов с вовлечением техногенных ресурсов горно-металлургической отрасли,

разработке и внедрению малоотходных и безотходных технологий, в основе которых лежат процессы утилизации техногенных отходов основного производства. Учёные всего мира работают с этой проблемой, до настоящего времени разработано более сотни технологий, но все они пока не вышли за рамки полупромышленных и промышленных испытаний, так как они, в данное являются экономически невыгодными.

При гидрометаллургическом способе переработки цинковых концентратов, получая цинк высокой чистоты, также получают твёрдые хвосты процесса выщелачивания цинкового огарка, трудно перерабатываемый оборотный продукт цинковый кек. Основным применяемым методом переработки цинкового кека является пирометаллургический способ «вельц-процесс», который позволяет достигнуть высоких показателей по извлечению цинка более 90%, однако он достаточно дорогостоящий из-за высокого расхода кокса, а также образуется техногенный отход в виде клинкера содержащего в значительном количестве (%): 0.83-3.56 Zn, 0.62-4.10 Cu, 20-30 Fe, 20-25 C, 1.0-10.0 г/т Au, 100-750 г/т.

С целью извлечения из клинкера цинкового производства только золота и серебра он может перерабатываться на медеплавильных заводах, на АО «Алмалыкский ГМК» клинкер шихтуется с медным концентратом и флюсами, с целью извлечения благородных металлов загружается в отражательную печь для плавки, где теряется углерод, а железо переходит в шлак увеличивая потери металлов. С целью извлечения благородных металлов из клинкера, исключив при этом потери углерода и железа можно разработать инновационную технологию при плавке клинкера в отражательной печи. Учитывая, что благородные металлы практически в полном объёме находятся в углероде (коллектор благородных металлов) клинкера, его в начале извлечь (флотацией), а уже потом загружать в отражательную печь, с извлечением золота 93-95%.

Основными стадиями технологического процесса является дробление, измельчение и флотация. По данной технологической схеме в лаборатории медный клинкер после измельчения (75 % класса -0, 074 мм) подвергался угольной флотации. Для проведения флотации был взят навеску весом 1 кг клинкера, во флотомашину ФМЛ-3 объёмом камеры 3 литра, заливаем полученную пробу в камеру флотомашин. Содержание твёрдого 27 % в определённом порядке добавляем флото реагент. Реагентный режим: собиратель-керосин с расходом 500 гр/т. Минуту выдерживаем время перемешивания реагента, открываем задвижку с воздухом, когда образуется пышная минерализованная пена, включаем пеногон и снимаем пену – угольный флото концентрат, на секундомере засекаем время флотации.

При измельчении клинкера для подавления выделения пыли проводили орошение, что привело к слёживанию клинкера и окатыванию, орошение исключили. Далее измельченный клинкер подвергали к флотации с использованием керосина (500 г/т).

На основании вышеизложенных можно сделать вывод, что флотационные методы переработки клинкера является эффективным так как извлечение углерода из клинкера составило 98 %.

Литература:

1. Санакулов К.С. Научно-технические основы переработки отходов горно-металлургического производства. - Ташкент.: “Фан”.2009 г. – 404 с.
2. Тошкодирова Р.Э., Абдурахмонов С.А. Переработка клинкера – техногенного отхода цинкового производства // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2020. 11(80).
3. Хурсанов А.Х. История и перспективы развития, проблемы переработки техногенных месторождений Алмалыкского ГМК. Материалы международной НПК конференции. Алмалык 19.04.2019 г. с. 3–15